

УДК: 5 47.66.091.

АНАЛИЗ ОГНЕСТОЙКОГО АКРИЛ-СТИРОЛ-УРЕТАНОВОГО СОПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

Шайкулов Бахтиёр Кудратович – докторант.

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии.

Нуркулов Файзулла Нурмунинович – д-р техн. наук, проф.

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии.

Джалилов Абдулахат Турапович – д-р хим. наук, акад. АН РУз,

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии.

ANALYSIS OF FLAME RETARDANT ACRYLIC-STYRENE-URETHANE COPOLYMER COATING

Baxtiyor Shaykulov – PhD student,

Tashkent Research Institute of Chemical Technology

Uzbekistan, Tashkent district p/o Shuro Baazar.

Fayzulla Nurkulov – D.Sc.,

Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology

Uzbekistan, Tashkent.

Abdulahat Djalilov – D.Sc., Academician,

Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology

Uzbekistan, Tashkent.

Аннотация. Анализ имеющихся данных показывает, что величина материального ущерба увеличивается как второстепенный фактор из-за повреждения металлоконструкций зданий и сооружений в техногенных чрезвычайных ситуациях, связанных с пожаром. Также, обработка металлических конструкций зданий и сооружений огнезащитными покрытиями является одной из неотложных мер по снижению величины повреждений, наблюдаемых в таких случаях.

Ключевые слова: огнезащитные покрытия, акриловый сополимер, водно-дисперсионные акриловые сополимеры.

Abstract. An analysis of the available data shows that the amount of material damage increases as a secondary factor due to damage to the metal structures of buildings and structures in man-made emergencies associated with a fire. Also, the treatment of metal structures of buildings and structures with fire-retardant coatings is one of the urgent measures to reduce the amount of damage observed in such cases.

Key words: fire retardant coatings, acrylic copolymer, water-dispersion acrylic copolymers.

Введение. Проведены практические эксперименты по получению дисперсионного сополимера на основе акрилового мономера для использования в огнестойких металлоконструкциях зданий и сооружений. Особое внимание уделялось физико-химическим свойствам органических мономеров, полученных для эксперимента.

Методы и материалы. В проведенном исследовательском эксперименте получен уретановый олигомер с молекулярной массой 700-800, содержащий акриловую кислоту и полистирол. Процесс проходил при температуре 80-90°C, с широким использованием дополнительных наполнителей (пигмент, связующее, диспергатор и смачивающий агент) и инициаторов [1].

Результаты и обсуждение. Для анализа положения углеродных связей в основной цепи дисперсного акрил-стирол-уретанового сополимера, синтезированного в ходе данного практического эксперимента, были проанализированы параметры ядерного магнитного резонанса сополимера при его растворении в растворителе диметилсульфоксиде. В экспериментах состав и функциональные группы акрил-стирол-уретанового сополимера изучались по сигналам протонов в спектрах ядерного магнитного резонанса (рис. 1).

Рисунок 1. Спектр ЯМР акрил-стирол-уретанового сополимера.

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) позволяет охарактеризовать последовательность и распределение мономеров в структуре сополимера. В частности, в этих индикаторах спектра ЯМР наблюдалось резонансное поглощение метильных ($-CH_3$) протонов около δ 0,887-1,256 ppm и сильное поглощение метиленовых ($-CH_2-$) протонов в полосе около δ 2,506-2,566 ppm.

Протоны ароматического кольца мономера стирола показывают две широкие полосы, одна из которых принадлежит орто-протонам около δ 3,404 ppm, а другая - мета- и пара-протонам, которые находятся в диапазоне δ 7,753-7,857 ppm. Акриловый мономер в сополимере (OCH_2) протон около δ 4,313 ppm, а протоны $\alpha-CH_2$, и $\beta-CH_2$ и $-CH_3$ наблюдались в спектре δ 2,581-2,594 и 5,757-5,760 ppm. Кроме того, резонансные сигналы около δ 1,256-2,506 и 3,370-3,404 ppm проявляются метиленовыми протонами C-3 и C-2.

Протоны акрил-стирол-уретанового сополимера $-(\text{ONHCO}_2)$ наблюдались в виде триплета около δ 6,988-7,030 ppm. Широкий сигнал около δ 7,773-7,857 ppm можно отнести к протонам α -CH и β -CH₂ стирольных и акриловых мономеров [2].

Анализ показателей спектра ЯМР акрил-стирол-уретанового сополимера, полученных в ходе практических экспериментов, свидетельствует о том, что вступившие в реакцию сополимеризации акрил-стирольные мономеры и уретановые олигомеры вступили в привитую сополимеризацию [3].

С целью изучения огнезащитного свойства данного дисперсного акрилстирольно-уретанового сополимера с помощью тестовых экспериментов были исследованы показатели кислородного индекса сополимера.

Для этого был подготовлен образец сополимерной пленки размером 50:25 мм в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018 и помещен в прибор для определения кислородного индекса (Limited Oxygen Index Tester). Перед сжиганием образца кислородный индекс был установлен на уровне 18%. На каждом этапе практического эксперимента кислородный индекс повышали на 1% в процессе сжигания образца [4].

В процессе, когда кислородный индекс достигал 41%, наблюдалось состояние горения пленки. Было обнаружено, что образец пленки покрытия размером 50:25 мм горит в течение 2 минут и 21 секунды при кислородном индексе 41%. В ходе практического эксперимента было доказано, что среднее значение кислородного индекса дисперсионного акрил-стирол-уретанового сополимера, представляющего собой покрытие на основе акрилового мономера, составляет 41.

В ходе исследовательских экспериментов по вышеописанной методике определяли кислородные индексы аналогов акрил-стирол-уретановых сополимера, то есть акрил-уретановых и акрил-стирольных дисперсионных сополимеров. Также проведен сравнительный анализ показателей горючести этих дисперсионных сополимеров (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели кислородного индекса сополимеров на акриловой основе.

По результатам определения кислородного индекса сополимеров и сравнительного анализа их показателей установлено, что полученный в ходе научно-исследовательских экспериментов кислородный индекс акрило-стирол-уретанового сополимера на акриловой основе выше, чем у его аналогов.

Таким образом, в ходе данного исследования научно рассмотрена целесообразность использования дисперсионного акрил-стирол-уретанового сополимера в качестве покрытия для повышения огнестойкости металлоконструкций зданий и сооружений.

Список литературы.

1. Шайкулов Б.К., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Изучение физико-химических свойств сополимеров синтезированных на основе акриловой кислоты, «Развитие науки и технологий научно – технический журнал», 5/2022, стр. 110-114.
2. Joseph B. Lambert, Eugene P. Mazzola /Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy/ 2019 у., р.56-72.
3. Шайкулов Б.К., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Исследование сополимера акрил-стирол-уретан, журнал «Universum», выпуск 8(98) 2022г., стр. 33-37.
4. ГОСТ 12.1.044-2018 Единая система защиты от коррозии и старения покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. Издание официальное Москва Стандартинформ 2018 г. С. 122.
5. N.Alizadehab, E.Triggsbc, R.Faragad, M.L.Auadab /Flexible acrylic-polyurethane based graft-interpenetrating polymer networks for high impact structural applications/ European Polymer Journal, 5 April 2021, 110338, p-148.
6. Шайкулов Б.К., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Анализ электронно-микроскопических параметров акрилового сополимера, «Труды международной конференции», 2022 г., стр. 39-41.